

ӘОЖ 391:7.012

ГАРМОНИЯЛЫҚ ИМИДЖДІ ЖАСАУДАҒЫ КОСТЮМ ДИЗАЙНЫ

МЕЙРБЕКОВА ФАТИМА ЛЯСБЕКОВНА

НАЛБЕК АҚБИКЕШ ЖАНІБЕКҚЫЗЫ, БАЛАБЕКҚЫЗЫ НҰРАЙЫМ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

Аннотация: *Үйлесімді имидж - бұл сізді естіп, түсіну үшін киім тілінде сөйлеу мүмкіндігі болып табылады. Костюмнің стилі мен сәнділігі, түстік гамма, мата үлгісі, аксессуарлардың дизайны - бұл бала кезден бастап үйренетін және бізді қоршаған ортамен сөйлесетін тәсіл болып табылады.*

Имидж адамның ішкі қасиеттеріне, оның мінезіне, темпераментіне және өмір салтына сәйкес болған кезде ғана өміршең және сенімді болады. Үйде, жұмыста, достық серіктестікте және бейтаныс адамдар арасында біз белгілі бір әлеуметтік рөлдерді ойнаймыз. Егер рөл адамның шынайы бетін жасыратын маскаға айналса, егер ол оның көзқарасы мен мақсаттарына сәйкес келмесе, онда имидж ауыртпалыққа айналады. Яғни адам ыңғайсыздықты сезінеді, өйткені «ол өз рөлін атқармайды». Сыртқы көрініс біздің ішкі жағдайымызды көрсетеді және керісінше де болып табылады. Біз өмірімізді өзгерткіміз келгенде, ең алдымен шакафты жаңартып, шапшаразға асығамыз немесе пәтерді күрделі жөндеуді бастаймыз. Егер әйел шаштың түсін түбегейлі өзгертсе, мысалы, табиғи аққұбадан ол сарыға бояған болса, онда ол жаңа өмір бастауға бел буады. Стрессі, эмоционалды тәжірибені немесе қарама-қайшылықтарды жоятын адам үшін сыртқы келбеті диссонанс, белгісіздік, анықталмайтын ізін қалдырады. Адам өзімен және әлеммен үйлесімді болғанда, оның құрамдас бөліктері бір-бірін үйлесімді түрде толықтырады және адамның тұтастығын баса көрсетеді.

Сәнді киінген адам ғана емес, киген киімі мен ондағы барлық бөліктер ойдағыдай болуы шарт, киім ілетін орын түймеден, аяққа киетін шұлыққа дейін қарастырылу қажет. Ол шын мәнінде ол киген барлық нәрсеге сай болуы керек. Бұл сыртқы және ішкі қарым-қатынас, имидждің стильге және стильдің имиджге сәйкестігі. Мұндай үйлесімді имидж туа біткен сезім мен сұлулықтың, сондай-ақ стильдің негіздері мен үйлесімділік заңдылықтарын білудің арқасында қалыптасады. Әрине, сән үйлесімділік пен сұлулық ұғымдарына түзетулер енгізеді. Кейбір уақытта канондарды қатаң ұстану және бірыңғай стильді сақтау әдетке айналды, ал басқаларында, соның ішінде қазіргі уақытта стильдер оңай араласады, түсіндіріледі, жеке тұлғаның кез-келген көрінісі құпталады және стильдің тұтастығы мен «дұрыс» киіну жаман өңділік болып саналады. Үйлесімді сыртқы бейне - киім стилін, шаш үлгісін, макияжды, силуэт пен костюм пропорцияларын, матаның үлгісі мен фактурасын, түс гаммасын, әшекейлер мен аксессуарларды қамтитын өзіндік мүмкіндіктерін қарастырады. Барлық осы кезеңдер адамның жеке басын, жеке үйлесімімен байланыстырады. Үйлесімді адам - ең алдымен тұтас адам. Сол ережені костюмге қолданады. Бұл үйлесімділіктің негізгі шарттары болып табылатын оның бөліктерінің бағыныштылығы және кескіннің тұтастығы деп қарастыруымызға болады.

Кілттік сөздер: *Контраст, Гармония, Композиция*

Костюм композициясы Гармония - эстетикалық категория, сұлулықтың серігі. Өнердегідей, костюмдегі үйлесімділік композиция ережелеріне негізделген. Костюм композициясы - бұл белгілі бір идеяны, ойды, бейнені білдіретін оның барлық элементтерін бір тұтасқа біріктіру. Стиль костюмнің әдемі болуын және адамды тартымды етуді талап етеді. Адамның стилі сыртқы келбеті, дауысты, пластикасы және мінез-құлқы стильге сәйкес болған кезде тұтас қабылданады. Мысалы, спортпен айналысатын қыз бала – дене бітімі сұлу, төмен дауысы және ауыр жүрісі, бірақ та романтикалық тұрғыда көрінуі екіталай. Романтикалық бейнені қалыптастыру үшін, туфли мен сөмке себепші болуы тиіс бір формадағы түсті көйлек,

ал гүлді сурет маталар беруге романтикалық көңіл-күй мен жақсы атап көрсететін дене сызығы мен силуэт, сондай-ақ көздің түсі де үйлесімділікте болғаны дұрыс. Егер кескіннің барлық бөліктері тепе-теңдікте болса, онда дұрыс, күшті әсер пайда болады.

Кескіннің барлық негізгі компоненттері - композициялық орталыққа бағынуы өте маңызды. Бұл көлемділік дизайн немесе түске ерекше назар аударатын акцент. Композицияның орталығы галстук, белбеу, аяқ киім, көзілдірік болуы мүмкін. Кескінді құруда бұл бастапқы нүкте, негізгі стиль құрайтын элемент. Бір дизайнмен және жалпы стильмен байланысты бірнеше композициялық орталықтардың болуы мүмкін. Композицияның маңызды қағидасы - костюм элементтерінің үш қағидаға сәйкестігі - контраст, нюанс және ұқсастық.

Композиция орталығы Костюмнің орталығы әрдайым орталықта болады. Егер сіз барлық қара түстерді басынан аяғына дейін киетін болсаңыз да, шаш немесе макияж басым болуы мүмкін. Егер композициялық орталықта шляпа болса, онда ол керемет сапа мен дизайнға, бет пен фигураға сәйкес келуі керек: ол бетке, мойынға, шашқа, көзге назар аударады. Бұл жағдайда киім және басқа керек-жарақтар фон ретінде қызмет етуі керек және өзіне назар аудармауы керек. Фигураның ортасында орналасқан дененің композицияның орталығы — кеуде, бел, жамбасқа назар аударылады. Төменгі бөлікке, яғни аяқтарға берілген акцент кескінге беріктік пен тұрақтылық береді. Егер композициялық орталық болмаса, онда дене «оқылмайды» бейне бұлыңғыр, аяқталмаған немесе бөлек фрагменттерге бөлінген сияқты болып көрінеді.

Контраст - бұл айқын қарама-қайшылық, формасы, түсі, көлемі, материалдың құрылымы және т.б. арқылы жүзеге асырылатын сипат. Контраст кескінді жарқын және есте қаларлық етеді, бірақ сонымен бірге екі жақты, қосарлана отырып жұмыс істеген жөн.. Мысалы, бір костюмдегі классикалық және фольклорлық стильдерді араластыру сіздің бейнеңізге ерекше дәм, сүйкімділік береді. Матаның әртүрлі үлгілерінің үйлесімі динамика, қозғалыс сезімін тудырады. Әрине, үйлесімсіз үйлескенде, бүкіл кескіннің тұтастығы туралы есте сақтау керек - контраст әрқашан дизайнмен ақталуы керек.

Ұқсастық - әртүрлі вариацияларда кездесетін бір элементтің костюміндегі қайталануы. Айталық, сәнді деталь - сөмкенің тізбекті бауы, сағаттардың білезігі және күртешенің қалтасына, аяқ киімге немесе шарфтың өрнекпен қайталануы мүмкін. Дәл осындай қағида барлық аксессуарлар бір түсті немесе дизайнда жасалған кезде жұмыс істейді. Жинақтың бұл қағидасы бір кездері (50-ші жылдары) сәнді киінген ханым үшін танымал және тіпті міндетті болды. Бүгінгі таңда мұндай әдіс тым дұрыс болып көрінеді, қиял мен даралықтан ажыратады. Нюанс - контрасттан ұқсастыққа ауысудың бір түрі элементтер арасында қызықты және көркем байланыс жасайды. Нюанстар негізінде қалаптасқан түс гаммасы, реңктер мен жартылай реңктердің үйлесіміне негізделі отырып костюмді бір түсте шешілгендегі бай, күрделі және талғампаз етіп көрсетеді. Бұл принцип жеке шығармашылық үшін үлкен мүмкіндік береді.

Алайда, киімнің пропорциялары, егер олар адаммен байланысты болмаса, мағынасын жоғалтады. Сондықтан костюм бөлшектерінің арақатынасы фигураның ерекшеліктерімен, оның пропорцияларымен анықталады. Адам ағзасында оның жеке бөліктері арасында математикалық байланыс барлығын ұмытпағанымыз жөн. Егер модуль, яғни шартты бірлік, бастың биіктігі ретінде қабылданса, онда (Витрувийдің айтуы бойынша, рим сәулетшісі және б.з.д. I ғасырдың инженері, «Сәулет туралы он кітап» трактатының авторы) ересек адамның пропорционалды фигурасына сегіз модуль сәйкес келеді: тәжден иекке дейін; иектен кеуде деңгейіне дейін; кеудеден белге дейін; белден ішек сызығына дейін; ішек сызығынан жамбастың ортасына дейін; жамбастың ортасынан тізеге дейін; тізеден төменгі аяқтың ортасына дейін; төменгі аяғынан еденге дейін. Жеңілдетілген пропорция фигураның төрт бөлігіндегі теңдікті көрсетеді: бастың жоғарғы жағынан кеуде сызығына дейін (қолтықта); кеудеден жамбасқа дейін; жамбастан тізенің ортасына дейін; тізеден еденге дейін. Иықтың ені өсудің 1/4-ке тең болуы керек; дененің басымен ұзындығы - 1/2; кеуденің ені - өсудің 1/6;

қолдың ұзындығы - жамбастың ортасына жетеді (ішкі жағынан өлшенеді); аяқтың ұзындығы өсудің 1/2 бөлігі болуы керек; төменгі аяғы - өсудің 1/4 бөлігі; мойын шеңбері - оратылым шеңберіне тең; бастың биіктігі мойын еніндегі -1/4 жетеді. Ерлер мен әйелдер фигураларының пропорциялары біршама ерекшеленеді. Сонымен, әйелдердің иық ені бастың екі модулінен сәл аз, ал жамбас ені иықтың еніне тең. Көбінесе әйелдің өсуіне сегіз модуль емес, жеті жарым сәйкес келеді. Дайын көйлек мінсіз, стандартты түрде бүктелген фигураға тігіледі, оны нақты өмірде бәрі бірдей мақтана алмайды. Дегенмен, адам үйлесімді көрінетіндей етіп киім алады.

Декор және өрнек. Өрнек, матаның түсті стильді бейнелейді, көңіл-күй және адамның әсерлілігін қалыптастырады. Үлгіні таңдау сіздің жеке басыңыз, мінезіңіз және темпераментіңіз туралы көп нәрсені айтады. Барлық геометриялық өрнектер - жолақты, торлы және кез-келген қайталанатын элементтер – жазықтықтылық пен ырғақтылық түрде ұйымдастырады. Жолақ белгілі бір ұйымдасқан бастаманы, ұмтылысты немесе жоспарды орындау қажеттілігін білдіреді. Командалық спорт ойыншыларының формасында өте кең жолақ жиі кездеседі (футбол, регби). Жолақ тікелей, адалдықпен, беріктіктің байланысы болып табылады. Керісінше жіңішке жолақтылыққа ағартушы жұмыстар істейтіндермен байланысты болып келеді: қызметкерлер жиі киетін костюм немесе көйлек жіңішке жолақтылықты болып келетінін ескерген жөн. Көлденең жолақтар ендік, тыныштық, тұрақтылық сезімін береді. Көк-ақ жолақтар матростардың киімінде дәстүрлі және көкжиек сызығын есте тудырады. Бұл үлгі демалыс, серуендеу үшін киетін киімде қолданылады.

Тор, жолақ сияқты ұйымшылдықты білдіреді, алайда аз формалды және ұжымдық сипатта болады. Торлы маталар жеке спорт түрлеріне арналған киімде қолданылады: гольф, ат спорты, теннис. Кішкентай және жіңішке тор әдетте дәлдікпен және гольф ойнау, балық аулау сияқты демалыс түрлерімен байланысты. Үлкен тор таза ауада серуендеуде белсенді уақыт өткізумен байланысты: аң аулау, туризм, ауыл жұмысы. Қисық сызықтар — толқынды, иілген, спираль тәрізді және т.б. — керісінше, түзу сызықтар еркіндік пен жайлылықтың көрінісі болып табылады. Олар тұрақсыздықпен, қозғалыспен, ұқыпсыздықпен байланысады. Осы шығармашылық және интуитивті саладағы әйелдерге тән болып келеді. Мұндай гүлді қатардағы суреттер романтикалық стильге тән.

Өсімдік және гүлді мотивтер ерекшелігі әр түрлі — табиғи стильдендірілгеннен қиялға дейінгілер жатады. Олардың алған әсерлері анық емес және эмоционалды. Барлық беткі беті біркелкі бөлінген кішкентай гүлдермен орналастырылады - қарапайымдылықтың, үйлесімділіктің, үйдің жайлылығының бейнесі болып табылады. Керемет пішінді сабақтар немесе бүршіктер талғампаз, нәзік, жұмбақ нәрсеге бейімделеді. "Бұршақ" деп аталатын сурет еркіндік пен тәртіптің үйлесімі болып табылады. Онда ойын, әзіл, өзін-өзі алдау көп. Бұл ретте неғұрлым ірі бұршақтар өрнектер күшті өндірістітегі эффектіні береді. Гүлді және өсімдік тектес суреттер әйелдерге көбірек ұнайды. Ерлердің гардеробында олар сирек кездеседі, көбінесе демалуға арналған киімдерде болады.

Әр түрлі суреттердің үйлесімділігі туралы есте сақтау керек. Ансамбльдегі негізгі және қайталама элементтердің бағыныштылық ережесі (пропорция сезімі сияқты) мыналарды талап етеді: костюмнің акценті, басым бөлігі болып табылатын бөлшек неғұрлым бейтарап фонмен салыстырғанда суреттің экспрессивтілігімен ерекшеленуі керек. Мысалы, білінер білінбес белгіленген өсімдік мотиві бар юбка, блузка монофониялық немесе қарапайым кестемен безендірілген және акцент ретінде — үлкен гүл декоры бар жарқын талғампаз көкірекше. Ең оңай нұсқа: суреті бар матадан жасалған бір нәрсе, ал қалғандары бір реңдегілер.

Костюмде екі немесе одан да көп түрлі үлгіні қолдана отырып, олардың бір түсті гаммада немесе түске жақын екеніне көз жеткізіңіз. Егер ою-өрнектер әртүрлі түстерде болса, онда олар өрнекте, пішінде ұқсастыққа ие болуы керек. Геометриялық өрнектер геометриялық гүлдермен – гүлді өрнектер - гүлді немесе қисық сызықпен жақсы үйлесім табады. Торлы киімдер жолақпен жақсы үйлеседі, егер олар жалпы түс гаммасымен, геометриялық ою-

өрнекпен және шыршамен біріктірілсе; жануарлар мен құстардың бейнелері – өсімдік тектес мотивтерімен байланыстырылады.

Екі немесе одан да көп үлгіні қосқан кезде олардың біреуі үлкенірек болуы керек. Әдетте, «денеге жақын» нәрсенің кішірек үлгісі бар, ал үстіне не киілетіні үлкенірек. Киімдегі декорды дұрыс пайдалану фигураны визуалды түрде түзетуге мүмкіндік береді, акцентті кемшіліктерден құрмет тұтушылыққа аударады. Мысалы, егер сіз ауыр кара шалбар немесе юбка таңдап, оларды өзіңізге назар аударатын түрлі-түсті, алабажақ блузка немесе шарфпен толықтырсаңыз, толық бөксеңізді жасыруға болады. Үш түрлі пішін мен дизайнды біріктіруге болмайды. Шырша юбкасы, бұршақты блузка, акварельмен сулап жағылған бұлыңғыр түстері бар шарф бөлшектеу сезімін тудырады. Дәл сол ереже үш бірдей сызбаға қатысты: пиджак, көйлек және жолақты галстук тек көзге шағылысып, кескінді бұзады. Жалпы, қазіргі сәнде сызбаларды біріктірудің қатаң ережелері мен шектеулері жоқ. Талант пен стиль сезімі дизайнерлерге ойын, китч және эмансипация элементтерін енгізу арқылы күтпеген комбинацияларды ойлап табуға мүмкіндік береді. Есіңізде болсын, қалғанының бәрі - шаш үлгісі, жүріс, фигура - жоспарланған кескінге сәйкес келуі және оны ақтауы керек.

Егер ыңғайлы имиджді жасау туралы мәселе өте өткір болса және сіз оны жеңе алмайтындығыңызды сезсеңіз, имидж жасайтын (стилистер, сөйлеу мәдениеті, пластик, этикет мұғалімдері) болып табылатын мамандармен байланысыңыз. Имидж жасаушы адамның жағымды ішкі және сыртқы қасиеттерін анықтап, оларды маңызды ете алады. Жеке тұлғаның сыртқы түрімен стилистимиджерлер айналысады. Имидж жасау мамандары сізге іскерлік кездесулер мен зайырлы әдістерді сәтті өткізуге үйретіп қана қоймайды, керемет мінез-құлық дағдыларын табуға көмектеседі, сонымен қатар бір адамды басқалардан ерекшелейтін олардың сипаты мен психикалық қабілет ерекшеліктерін тереңірек білуге көмектеседі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақ ою-өрнегінің негізгі композициялық құрылымы элементтерінің зерттемесі // Материалы МНПК, посвященной 20-летию КазНУИ, «Культура, искусство и образование в контексте духовного возрождения» (16-20 апреля 2018 г.). С.140-142
2. Халық өнерінің салт – дәстүрлері және қазіргі заманға сай дизайнерлік тәжірибі // Материалы республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Наука. Образование. Молодежь», 17-18 апреля 2014 года. С. 124-126
3. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейінің этнографиялық коллекциясы (серия) Қазақтың дәстүрлі киім-кешегі // иллюстрацияланған ғылыми каталог // Алматы: Өнер, 2009., 1-т. – 344 с
4. Байпақов қ. М. Қазақстанның ежелгі қалаларының ізімен: (Отырар оазисі). - Алматы: Ғылым, 1990. - 208 б.
5. Буряков Ю. ф. Ұлы Жібек жолындағы христиандық // Орта Азияның ежелгі культтерінің тарихынан. Христиандық. - Ташкент, 1994. — 19-25 ББ